

of primary education. The proposed approach is based not on the extrapolation of external models, but on the generalization of the results of tested educational practices.

The article addresses the problem of forming evidence-based forecasts for the development of primary education within the context of the transformation of Ukraine's educational system. It substantiates that a reliable empirical basis for such forecasts is the analysis of results from real educational practices, supported by long-term experience and systematic research activities. In this context, the system of organizing research work for primary school students at the Kharkiv Private Lyceum of the Kharkiv Humanitarian University "People's Ukrainian Academy" is analyzed as an innovative educational model with prognostic potential.

It is demonstrated that students' research activity is integrated into the overall scientific research system of the educational complex and serves as a factor in forming a research mindset, key competencies, and scientific culture from the initial stage of learning.

The structural components of the system are defined: project-based activity as the leading form of organizing learning and implementing STEM-STEAM-STREAM education ideas through "Researcher Days," the scientific-practical conference "Start to Science," and the Scientific Toy Exhibition.

It is proven that the stability, systematic nature, and reproducibility of the described practices allow them to be considered not only as a local pedagogical experience but also as empirically confirmed grounds for forming evidence-based forecasts for the development of primary education within the framework of an open research track.

Key words: Evidence-based education development forecasts; research work of primary school students; primary education; competence-based approach; student's research mindset; educational practices; STEM-STEAM-STREAM education; New Ukrainian School, KHU "PUA".

О. А. Ягольницький

СТІЙКІСТЬ І НЕЛІНІЙНІ ПЕРЕХОДИ В РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розуміння наукових концепцій стійкості є фундаментальною передумовою для розробки адекватних економічних моделей та політик управління. Концепція стійкості фокусується не на опорі змінам, а на здатності адаптуватися до них та зберігати ідентичність системи. Це особливо актуально для соціально-екологічних систем, які є складними адаптивними системами, що характеризуються взаємозв'язками між людьми.

Важливо розуміти подвійну природу стійкості: вона не завжди є позитивним явищем. Система може бути надто стійкою у небажаному стані. Яскравим прикладом є «пастка бідності», коли бідні сільські громади не можуть подолати поріг активів, щоб перейти на шлях сталого розвитку. У таких випадках метою управління може бути не підвищення, а, навпаки, руйнування стійкості небажаного режиму.

В контексті управління доцільно розрізнити адаптацію та трансформацію. Адаптація визначається як людські дії, що підтримують розвиток у межах поточного шляху, тобто зміни всередині існуючих соціально-екологічних порогів. Натомість трансформація – це «здатність створювати принципово нову систему, коли екологічні, економічні чи соціальні структури роблять існуючу систему нежиттєздатною» [1, 5].

Наукове розуміння складної динаміки, порогових ефектів та гістерезису є основою, що дозволяє перейти до моделювання цих явищ у економічному контексті для розробки ефективних стратегій управління.

Ключовим інструментом для аналізу наслідків нелінійних переходів та розробки оптимальних стратегій управління є економічне моделювання. Існування порогів вносить у економічні задачі нелінійність, що суттєво ускладнює вироблення політики, оскільки традиційні інструменти можуть бути неефективними. Наприклад, минулі дії часто впливають на те, чи є оптимальним підтримувати систему в одному стані чи дозволити їй перейти в інший.

Основні підходи до моделювання систем із ризиком нелінійних переходів можна розділити на дві категорії:

1) детерміністичні моделі з відомими порогами: цей підхід аналізує оптимальні траєкторії розвитку системи за умови, що положення порогів є відомим. У таких моделях можуть існувати так звані «точки Скіби», критичні рівні запасу капіталу, за яких для особи, що приймає рішення, стає байдужим, яку з двох альтернативних траєкторій розвитку системи обрати, оскільки обидві ведуть до різних стійких станів, але забезпечують однаковий рівень добробуту. Отже, оптимальна стратегія може кардинально відрізнятись залежно від початкових умов системи;

2) стохастичні динамічні моделі: ці моделі враховують невизначеність щодо того, де і коли може відбутися нелінійний перехід. Ймовірність переходу описується через функцію ризику $h(x)$, яка залежить від стану системи (наприклад, від рівня запасу ресурсу x). Як правило, чим ближче система до порогу, тим вищий ризик. Зворотне значення цієї функції, $1/h(x)$, може слугувати показником стійкості системи: чим воно вище, тим система більш стійка [3].

Управління ресурсами з ризиком нелінійних переходів додатково ускладнюється проблемами колективної дії. Коли декілька користувачів спільно експлуатують ресурс, некооперативні рішення можуть призвести до надмірної експлуатації, що провокує нелінійний перехід. Водночас, як показали дослідження [5], за певних початкових умов некооперативна поведінка може, навпаки, призводити до недостатньої експлуатації ресурсу. Це демонструє, що результати колективної дії в таких системах є неочевидними та залежать від контексту.

Отже, економічні моделі демонструють, що наявність порогових ефектів вимагає значно складніших підходів до регулювання. Універсальні інструменти, такі як фіксовані податки, можуть виявитися неефективними або навіть контрпродуктивними. Це актуалізує проблему розробки такої системи оцінювання економічної стійкості, яка може бути інтегрована у процес прийняття управлінських рішень.

Кількісна оцінка стійкості є критично важливою для того, щоб це поняття можна було включити у стандартні процеси прийняття рішень, такі як аналіз витрат і вигод та вимірювання сталого розвитку. Ці підходи до оцінки є спробою створити емпіричні вхідні дані для теоретичних моделей, розглянутих у попередньому розділі, тим самим долаючи розрив між теорією та практикою. Без грошової оцінки стійкість ризикує залишитися абстрактною концепцією. В цьому можливим використання декількох підходів:

1) оцінка стійкості через різноманіття: підхід базується на тому, що функціональне різноманіття видів є ключовим фактором стійкості систем. Функціонування системи підвищується завдяки двом ключовим механізмам: а) вищій ймовірності наявності найкраще адаптованих підсистем до конкретних умов, та б) експлуатації різними підсистемами відмінних ніш, що підвищує загальну продуктивність системи.

2) оцінка стійкості як страхової вартості: відповідно до цієї концепції стійкість розглядається як механізм, що страхує підсистеми, схильні до ризику, від потенційних втрат добробуту. Підвищення стійкості зменшує невизначеність щодо майбутніх потоків системних послуг. Страхова вартість стійкості вимірюється як зменшена премія за ризик, яку система готова нести за зниження невизначеності.

3) оцінка стійкості як запасу капіталу: підхід полягає у вимірюванні стійкості безпосередньо як «відстані до порогу». Цей «запас стійкості» розглядається як форма природного капіталу, що має свою ціну, яка відображає очікувану зміну майбутнього суспільного добробуту внаслідок граничної зміни стійкості у поточному періоді. Включення цієї ціни в аналіз дозволяє інтегрувати вартість стійкості у вимірювання сукупного багатства та оцінку сталості розвитку.

Розуміння наукових основ, моделей та методів оцінки стійкості створює міцний фундамент для розробки практичних рекомендацій з управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності.

Отже, обґрунтованим є висновок, що моделювання нелінійних переходів розвитку соціально-економічних систем має важливе теоретичне та прикладне значення. Ігнорування

нелінійності, порогових ефектів та гістерезису може призводити до принципово хибних управлінських рішень та недооцінки ризиків колапсу систем. Моделі, що враховують відомі та стохастичні пороги, дозволяють краще зрозуміти оптимальні стратегії в умовах невизначеності та складність розробки ефективних регуляторних інструментів. Разом з тим, аналіз показує, що економічна наука все ще має пройти довгий шлях для повної інтеграції концепції стійкості.

Сучасні дослідження мають дві ключові прогалини, що визначають пріоритетні напрями для подальшого наукового розвитку:

1) недостатня увага до адаптації та трансформації. Більшість економічних моделей зосереджені на стратегіях запобігання нелінійним змінам, тобто на уникненні перетину порогів. Значно менше уваги приділяється стратегіям адаптації до неминучих змін, а також свідомій трансформації систем, коли існуючий стан стає нежиттєздатним. Нестача моделей трансформації обмежує здатність науковців надавати обґрунтовані рекомендації щодо довгострокової політики розвитку соціально-економічних систем, що стикаються з незворотними змінами.

2) недостатність емпіричної валідації. Існує значний розрив між теоретичними моделями та їх емпіричним підтвердженням. Це значною мірою пов'язано з відсутністю якісних довгострокових даних, які б поєднували соціально-економічні показники в часі та просторі. Без надійної емпіричної перевірки теоретичні висновки залишаються значною мірою гіпотетичними, що обмежує їх практичне застосування.

Інтеграція концепції стійкості в економічний аналіз є не просто академічним завданням, а необхідною умовою для забезпечення сталого розвитку. В умовах зростаючої невизначеності та глобальних викликів, здатність економічної науки враховувати складну динаміку соціально-екологічних систем визначатиме її спроможність пропонувати дієві рішення для добробуту суспільства.

Список бібліографічних посилань

1. Кизим, М. О., Хаустова, В. Є. та Ягольницький, О. А. (2024). Оцінка та напрями підвищення резиліентності українського суспільства. *Демографія та соціальна економіка*, [online] 4, с. 24–44. Available at: <https://doi.org/10.15407/dse2024.04.024> [Accessed 21 Dec. 2025].

2. Кизим, М. О., Юденко, Є. В. та Ягольницький, О. А. (2025). Резильєнтність економік України і країн світу: оцінка їх вразливості та спроможності до відновлення після криз і шоків. *Бізнес Інформ*, [online] 6, с. 77–89. Available at: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-6-77-89> [Accessed 21 Dec. 2025].

3. Лабунська, С. В., Прокопшина, О. В. (2007). Особливості кількісного визначення рівня внутрішніх загроз для економічної безпеки діяльності підприємства. *Бізнес Інформ*, 11, с. 97–102.

4. Хаустова, В. Є. (2025). *Трансформація моделі економіки України у повоєнний період* [online]. Available at: <https://doi.org/10.32983/978-617-7801-52-7> [Accessed 21 Dec. 2025].

5. Kozubova, N., Prokopishyna, O. (2025). Financial provisions of tourism business risk management. *Economy and Society*, [online] 72. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-16> [Accessed 10 Jan.2026].

References

1. Kyzym, M. O., Khaustova, V. Ye. and Yaholnytskyi, O. A. (2024). Otsinka ta napriamy pidvyshchennia rezyliantnosti ukraïnskoho suspilstva [Assessment and directions for increasing the resilience of Ukrainian society]. *Demohrafiia ta sotsialna ekonomika* [Demography and Social Economy], [online] 4, pp. 24–44. Available at: <https://doi.org/10.15407/dse2024.04.024> [Accessed 21 Dec/ 2025].

2. Kyzym, M. O., Yudenko, Ye. V. and Yaholnytskyi, O. A. (2025). Rezyliantnist ekonomik Ukrainy i krain svitu: otsinka yikh vrazlyvosti ta spromozhnosti do vidnovlennia pislia kryz i shokiv [Resilience of the economies of Ukraine and countries of the world: assessment of their vulnerability and capacity for recovery after crises and shocks]. *Biznes Inform* [Business Inform], [online] 6, pp. 77–89. Available at: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-6-77-89> [Accessed 21 Dec. 2025].

3. Labunska, S. V., Prokopishyna, O. V. (2007). Osoblyvosti kilkisnoho vyznachennia rinvnia vnutrishnikh zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpriemstva [Features of quantitative determination of the level of internal threats to the economic security of enterprise activity]. *Business Inform*, 11, c. 97–102.

4. Khaustova, V. Ye. (2025). *Transformatsiia modeli ekonomiky Ukrainy u povoiennyi period* [Transformation of the model of Ukraine's economy in the post-war period] [online]. Available at: <https://doi.org/10.32983/978-617-7801-52-7> [Accessed 21 Dec. 2025].

5. Kozubova, N., Prokopishyna, O. (2025). Financial provisions of tourism business risk management. *Economy and Society*, [online] 72. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-16> [Accessed 10 Jan. 2026].

Ягольницький Олександр Андрійович. Стійкість і нелінійні переходи в розвитку системи вищої освіти.

Соціально-економічні системи характеризуються наявністю порогових ефектів, множинних стійких станів та явища гістерезису, ігнорування яких може призводити до помилкових управлінських рішень, отже у роботі досліджена роль стійкості та нелінійних переходів у розвитку соціально-економічних систем у контексті зростаючої невизначеності та складної динаміки їх функціонування, розкрито подвійну природу стійкості, яка може як підтримувати бажані траєкторії розвитку, так і закріплювати небажані режими, зокрема пастки бідності. Проаналізовано основні підходи до економічного моделювання систем із ризиком нелінійних переходів, включно з детерміністичними моделями з відомими порогами та стохастичними динамічними моделями з функцією ризику. Приділено увагу проблемам колективної дії та економічній оцінці стійкості як різноманіття, страхової вартості та запасу капіталу. Визначено ключові напрями подальших досліджень, пов'язані з адаптацією, трансформацією та емпіричною валідацією моделей стійкості.

Ключові слова: стійкість; нелінійні переходи; соціально-економічні системи; економічне моделювання; адаптація; трансформація; сталий розвиток

Yaholnytskyi Oleksandr. Sustainability and non-linear transitions in the development of the higher education system.

Socio-economic systems are characterized by the presence of threshold effects, multiple steady states and the phenomenon of hysteresis, ignoring which can lead to erroneous management decisions, therefore, the paper investigates the role of stability and nonlinear transitions in the development of socio-economic systems in the context of growing uncertainty and complex dynamics of their functioning, reveals the dual nature of stability, which can both support desired development trajectories and consolidate undesirable regimes, in particular poverty traps. The main approaches to economic modeling of systems with the risk of nonlinear transitions are analyzed, including deterministic models with known thresholds and stochastic dynamic models with a risk function. Attention is paid to the problems of collective action and the economic assessment of resilience as a variety, insurance value and capital stock. Key areas of further research related to the adaptation, transformation and empirical validation of resilience models are identified.

Key words: resilience; nonlinear transitions; socio-economic systems; economic modeling; adaptation; transformation; sustainable development

А. Л. Якуніна

**КОНФЛІКТИ ТА ПРОТИСТОЯННЯ В ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ:
ПРИЧИНИ І ПРОЯВИ**

Історія університету завжди викликала інтерес фахівців різних наукових галузей та напрямків, бо університетська освіта є своєрідним фундаментом сучасної цивілізації.

Світ університету являє собою досить складну внутрішню структуру, що чутливо реагує на зовнішні зміни і відчуває будь-які утиски зсередини. Однією з найцікавіших проблем історії